

A TERRA EM QUE SE HABITA: A CULTURA NAMBIQUARA E OS CONFLITOS TERRITORIAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.8035013

Alice Batista Guimarães

Graduada em História pela Universidade Federal de Sergipe (UFS)

aliceguimaraes07@gmail.com

RESUMO

Esta pesquisa se desenvolve em torno do questionamento sobre como a expropriação de terras dos povos originários afeta suas vivências e culturas. Para respondê-lo, buscou-se inicialmente compreender o que é uma cultura, como ela pode se relacionar com as vivências em sociedade e como podemos utilizar este conceito para entender as relações de identidade e diferença que acabam por pautar as experiências sociais. Neste estudo, a comunidade indígena eleita foi a dos Nambiquara, enfocando sua cultura, sua relação com o território, seu modo de vida e significados relevantes e presentes em sua comunidade, e como todas estas dimensões foram e ainda são afetadas pelos ataques à sua autonomia e territórios. Buscou-se, também, o entendimento de como atuaram as políticas indigenistas antes e durante a Ditadura Militar, e como a questão da teoria jurídica do Marco Temporal agride e pode afetar estas comunidades.

Palavras-chave: Povos indígenas. Nambiquara. Conflitos territoriais. Ditadura Militar. Marco Temporal.

ABSTRACT

This research is developed around the question of how the expropriation of native peoples' lands affects their experiences and cultures. To answer this question, we initially sought to understand what culture is, how it can be related to experiences in society, and how we can use this concept to understand the relations of identity and difference that end up guiding social experiences. In this study, the chosen indigenous community was the Nambiquara, focusing on their culture, their relationship with the territory, their way of life, and the relevant meanings that are present in their community, and how all these dimensions were and still are affected by the attacks on their autonomy and territories. We also sought to understand how indigenous policies acted before and during the Military Dictatorship, and how the issue of the legal theory of the Time Limit Trick attacks and can affect these communities.

Keywords: Indigenous people. Nambiquara. Territorial conflicts. Military Dictatorship. Time Limit Trick.

INTRODUÇÃO

Inegável é dizer que, quando da “descoberta” europeia da porção continental denominada América, o que de fato se descobriu não foi apenas uma faixa de terra de notável tamanho e com recursos naturais passíveis de serem usufruídos. Encontrou-se, também, uma diversidade de grupos com culturas, organizações sócio-econômicas e territoriais das mais variadas, que infelizmente sofreram violências múltiplas ao longo da ocupação e desenvolvimento da população europeia no território que, antes, pertencera a essas sociedades.

Com base em uma mentalidade que os coloca na posição de “Outros” em relação ao Sujeito — este que é não-indígena —, estas sociedades são continuamente agredidas desde o processo colonizador. Agressão esta que se manifesta, em muitos casos, pela questão do território onde vivem os povos indígenas, mas que não os afeta somente materialmente, uma vez que a terra tem significados que se associam à cultura, à religiosidade, à ancestralidade e a todo o modo de vida cultivado por esses grupos desde muito antes da chegada do homem branco.

Períodos como a Ditadura Militar, abordada neste trabalho, foram extremamente invasivos e violentos em relação aos povos originários brasileiros, com agressões físicas estando na ordem do dia e desconsiderando a rede de significados que se estende na questão territorial. Com manobras que, em teoria, visavam a segurança nacional e o desenvolvimento brasileiro, a Ditadura pareceu desconsiderar que os indígenas também eram parte deste grande e diverso país chamado Brasil, vendo-os como um problema a ser resolvido para que a modernização pudesse finalmente acontecer. Daí derivam uma série de práticas que, além de provocar mortes, adoecimentos e também realocação de terras, reafirmavam o “lugar” do sujeito indígena como “Outro” e atacavam seus direitos de autodeterminação, território e diversidade cultural e religiosa.

O mesmo se segue, anos depois do fim da Ditadura, com a tese jurídica do Marco Temporal, que almeja estabelecer uma data — 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição Federal — como limite para a posse de terras indígenas. Qualquer terra que não estivesse devidamente ocupada depois deste dia, segundo esta tese, não poderia ser reivindicada pelos povos indígenas. Tentando se materializar a partir do projeto de lei 490/2007, esta concepção sobre a posse das

terras dos povos originários novamente retira o indígena da posição de sujeito e desrespeita os direitos anteriormente citados.

No entanto, para além do entendimento sobre como agiu a Ditadura, bem como sobre o que diz e quais as consequências do projeto de lei já exposto, é necessário compreender como os povos indígenas de fato são afetados por estas políticas de terras, tendo em vista que sua relação com o território guarda significados diferentes e importantes a serem considerados. Uma vez que cada sociedade originária possui seus próprios e múltiplos códigos simbólicos, também chamados de representações, optou-se no presente trabalho por selecionar apenas uma delas para análise. Os Nambiquara foram, então, escolhidos para tal a fim de que se possa compreender a real importância do território, das ancestralidades e das tradições ligadas a ambos — e, portanto, da cultura — para esse grupo. E, desse modo, busca-se motivar a reflexão sobre a importância dos sistemas de códigos simbólicos existentes em outras sociedades indígenas, como sua vivência é norteada por eles e quais são os reais impactos das múltiplas agressões a seus territórios.

CULTURA, REPRESENTAÇÕES E OS INDÍGENAS NO BRASIL COLONIAL

Em “Cultura: um conceito antropológico” (2001), Roque de Barros Laraia dedica-se ao estudo minucioso do que é Cultura, de como se formou o conceito que conhecemos hoje e como ela se apresenta nas vidas dos grupos e seres humanos. De acordo com o autor, durante o século XVIII e no início do XIX, utilizava-se o termo alemão *kultur* para designar os aspectos espirituais de um povo, enquanto os materiais ficavam a cargo do vocábulo francês *civilization*. Ambos foram sintetizados pelo antropólogo Edward Burnett Tylor (1832–1917), que definiu a cultura como um complexo que abrange conhecimentos, crenças, arte, moral, enfim, qualquer capacidade ou hábitos adquiridos mediante a vivência em sociedade (LARAIA, 2001). É esta vivência em sociedade que, segundo Aracy Lopes da Silva (1988), leva à atribuição de significados a respeito de ações, condutas ou da realidade natural ou construída, fabricando, assim, um código simbólico, ou seja, a cultura.

Tomaz Tadeu da Silva (2013), por sua vez, ao discutir sobre conceitos que estão muitíssimo atrelados à cultura, a saber, identidade e diferença, pontua que a primeira tem sentido positivo — aquilo que se é —, enquanto a segunda tem sentido negativo — aquilo que *não* se é. Assim, são conceitos que se relacionam e que não

se separam, partindo da perspectiva daquele que os utiliza, uma vez que só é possível definir o que se é a partir do momento em que se descartam as outras definições. Nessa relação de alteridade entre Sujeito e Outro também se envolvem as culturas, e durante muito tempo o binômio identidade-diferença foi base para tratar como desiguais os membros de sociedades consideradas inferiores. Afinal de contas, se apenas são considerados dignos de respeito e direitos aqueles que são considerados sujeitos, o diferente, sendo o oposto, não merece nenhum dos dois. Aquele de uma sociedade ou cultura distinta poderá, segundo esta mentalidade, ser tratado diferentemente, ou para que se ateste sua relação de oposição com os sujeitos, ou para que “corrija” o erro de sua diferença.

É o que acontece justamente no Brasil, com a chegada dos portugueses e todo o processo colonial que se instituiu. Eram consideradas sociedades ainda na infância e a ela condenadas (CUNHA, 2012), puramente selvagens como qualquer outro animal e, o que talvez fosse pior para os colonizadores, adoradoras do Diabo, que exaltavam em rituais ditos primitivos e distantes da palavra de Deus (SCHWARCZ, STARLING, 2018). Evidentemente, tal discurso tinha o papel de reforçar a superioridade europeia, pautada no Deus cristão, na civilização e no curso evolutivo que os teria levado não apenas a uma cultura superior, mas também a uma organização política e social hierarquizada e fiada na figura do Estado. Além disso, tal linha de pensamento muitas vezes servia de base para a segregação e exploração dos povos indígenas, que, quando não morriam pelas doenças trazidas do Além-Mar pelos colonizadores eram vítimas das chamadas Guerras Justas para conquista e apresamento, da prática do “descimento” e do trabalho escravo (CUNHA, 2012). Mesmo a suposta proteção dos jesuítas teve, por outro lado, o efeito rebote de um intenso processo de aculturação das sociedades originárias do Brasil, com a prática de catequização e afastamento dos indígenas de seus ritos, práticas e crenças ancestrais.

No entanto, tais comunidades, ao contrário do pensamento do colonizador, eram organizadas, obedeciam um líder — chamado genericamente, pelos europeus, de cacique — e viviam em “assentamentos que contavam com um centro regional, obras públicas, trabalho coletivo, trabalho agrícola, habitações de tamanhos diversos, uma rede comercial de produtos da terra e técnicas de sepultamento” (SCHWARCZ, STARLING, 2018, p. 43). Havia, ainda, uma divisão territorial própria, que foi desconsiderada e desrespeitada pelos colonizadores na criação de países distintos e

segue sendo alvo das investidas dos sujeitos de fora das comunidades indígenas. Isto pode ser explicado justamente por um pensamento que, embora tenha séculos de existência, ainda segue sendo reproduzido: a ideia de que, tendo estagnado no estágio da infância evolutiva, as sociedades indígenas não teriam história, e, portanto, seriam ainda “virgens”, à imagem do que eram no Brasil pré-cabralino (CUNHA, 2012). Esta ideia, evidentemente racista, acaba por justificar condutas e práticas que não levam em conta a autonomia destes grupos, desrespeitam suas culturas e territórios, em nome de um projeto econômico exploratório e de uma “modernidade” forçada.

OS NAMBIQUARA E A RELAÇÃO COM A ALDEIA

Objeto de estudo do antropólogo Claude Lévi-Strauss na obra *Tristes Trópicos*, os Nambiquara atualmente localizam-se entre os estados do Mato Grosso e Rio Grande do Norte, nos ecossistemas da Serra do Norte, Chapada dos Parecis e Vale do Guaporé (COSTA, 2008). O termo “Nambiquara” — que, do tupi, quer dizer “orelha furada” — não designa um único povo, mas sim uma família linguística homônima, abrangendo diversos grupos das três localidades mencionadas, com culturas que apresentam semelhanças e diferenças entre si.

Entre tais semelhanças, está a relação com o local em que vivem. A aldeia, com configuração circular, é essencialmente composta pelas moradias, pela Casa das Flautas — local destinado a guardar tais instrumentos, onde rituais ancestrais restritos às mulheres são realizados (MILLER, 2018) — e pelo pátio central, considerado por David Price como centro da vida pública, uma vez que é nele em que se realiza boa parte dos rituais e onde se enterra os mortos. Vale destacar que as roças, onde se pratica a agricultura, são estabelecidas na proximidade das aldeias. Há, no entanto, a prática de estabelecer acampamentos de roça, abrigos temporários nos quais se passava o plantio e a colheita no caso de roças mais afastadas (MILLER, 2018).

No entanto, não são as casas ou abrigos os definidores do que é a aldeia. Em verdade, esta somente é concebida quando há a presença dos antepassados, que devem estar enterrados naquele território. Caso não haja antepassados, não há aldeia e, portanto, não há proteção ou segurança (COSTA, 2008). É nela em que o indivíduo nasce, trabalha, mora, casa, tem filhos, participa das tradições, enterra seus mortos e também morre. Além de tudo, a localização da aldeia é muito importante. Deve ter uma distância considerável do rio e da mata, mas também deve estar próxima da

Montanha Sagrada, a *Yahaitulakasu*, que é, de acordo com Costa (2008) para onde se dirigem os espíritos daqueles já falecidos, a fim de encontrarem-se com seus antepassados. E, no caso de uma necessária troca de localidade, os Nambiquara enterram seus mortos em locais que consideram bons para a caça, o cultivo e a pesca, deixando, assim, um território já reservado simbolicamente para uma aldeia futura (PRICE *apud.* RAMOS, 1986, p. 20).

Nesse sentido, é possível dizer que, para os Nambiquara, há tanto a noção da passagem do tempo da natureza quanto a do tempo biológico do homem (COSTA, 2005). Esta evidencia-se na consideração da ancestralidade daqueles que estão enterrados no território e que, deste modo, fazem com que ele seja considerado aldeia, atribuindo a ele significados, valores, memória, cultura e história. Anna Maria Costa (2005) argumenta, inclusive, que a denominação dada pelos Nambiquara do Cerrado às aldeias é *s'íyensu*, que viria das palavras *s'í-* (casa) e *-yensu* (rosto), e que, portanto, esses territórios teriam o caráter de expoente maior do modo de vida, dos saberes e da ancestralidade das comunidades que nele vivessem. Nesse sentido, é espaço de reelaboração constante da realidade, em que presente e passado dialogam diariamente, seja na manutenção de costumes, na contação de histórias pelos mais velhos ou mesmo na presença dos espíritos dos mortos nos rituais de cura performados pelos curandeiros das aldeias (COSTA, 2005).

Assim, pode-se concordar com as palavras de Alcida Ramos (1986, p. 21): “no território estão inscritas as mais básicas noções de autodeterminação, de articulação sociopolítica, de vivência e crenças religiosas, para não falar na própria existência física do grupo”. É uma noção inteiramente mais complexa do que para as demais populações não-indígenas que os rodeiam. A aldeia, nesse sentido, é mais do que mero espaço geográfico ocupado, uma vez que as casas não resistem ao tempo da mesma forma que a memória e a cultura, que são as reais bases delimitadoras do território nambiquara.

A DITADURA, A DSN E A AGRESSÃO ÀS ALDEIAS

De acordo com Heloísa Starling (2015), um dos silêncios que organizam a memória da Ditadura Militar brasileira é justamente sobre as práticas de violência de estado contra grupos específicos, entre os quais se encontram os povos indígenas. Por mais que a Comissão Nacional da Verdade, criada pela lei 12528/2011 e que

atuou entre 2012 e 2014, tenha conseguido, através de depoimentos e pesquisa documental, provar as agressões a tais comunidades e que as produções de pesquisadores tenham aos poucos se voltado mais para esse tópico, ainda é um tema de pouca expressividade em relação a outros que se encaixam no período histórico da Ditadura.

Sabe-se que, no entanto, a prática de Terrorismo de Estado realizada com os indígenas não nasce e sequer se desenvolve durante o governo militar, mas na verdade muitos anos antes. Herdando a ideologia de que o indígena deveria ser tutelado pelo Estado, tem-se “uma nova onda de violência colonizadora” (ROCHA OLIVEIRA, PADRÓS, 2021, p. 4) a partir da atuação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Atuando entre os anos de 1910 e 1967, o SPI foi vetor de chacinas e desastres apurados mais tarde no Relatório Figueiredo, publicado em 1967: assassinatos, torturas, violência sexual e trabalho escravo eram alguns dos crimes que figuram no relatório, o qual foi redescoberto, quase intacto, em 2013 — depois de anos em que se pensou que tinha sido perdido em um incêndio (STARLING, 2015). Sabe-se hoje que o SPI, sob a máscara de ajuda e da tentativa de integração dos povos indígenas, buscava conseguir terras para a iniciativa privada, em um ataque direto a seu patrimônio (ALVARENGA, JUNIOR, 2019).

A Ditadura Militar, por sua vez, também representou um período de práticas de violência de Estado em relação aos povos originários. Baseados na Doutrina de Segurança Nacional, os generais almejavam ocupar e desenvolver locais do país considerados como vulneráveis, o que acabou por atingir diversas sociedades indígenas diretamente, a fim de ocupar a região amazônica e guarnecer as fronteiras (STARLING, 2015). A Fundação Nacional do Índio (Funai), que ainda hoje é o principal órgão voltado à política indigenista brasileira, fundada durante a Ditadura, inicia suas atividades seguindo e obedecendo o discurso positivista da DSN, adotando uma perspectiva nociva que considerava os povos indígenas e seus modos de vida como condenados ao desaparecimento (ROCHA OLIVEIRA, PADRÓS, 2021). Nesse sentido, incentivava o intervencionismo em regiões povoadas por indígenas, visando sempre os fins econômicos e a ocupação da região em detrimento das populações que ali viviam (STARLING, 2015).

Este projeto desenvolvimentista compreendeu a construção de rodovias como a Transamazônica, que tinha como objetivo a integração do norte do país às demais regiões, mas nunca foi concluída. No entanto, junto com a rodovia, espalhou-se pelo

território uma política de aculturação das comunidades que viviam nas regiões atingidas pelo “desenvolvimento”, política esta que esperava transformar os indígenas em verdadeiros cidadãos brasileiros, nos moldes da branquitude e do que queria o Estado. Como apontam Alvarenga e Júnior (2019), esta concepção de cidadania que via os indígenas como tutelados, e não como verdadeiros cidadãos autônomos, deixava de lado as questões referentes à multiplicidade de identidades culturais indígenas e suas reivindicações.

Além da Transamazônica, houve outras obras, como a rodovia Perimetral Norte e mesmo a construção da hidrelétrica de Itaipu. Juntamente com o processo de aculturação, as estratégias para a intervenção nessas regiões consistiam na emissão de laudos que atestavam a necessidade de aumento demográfico no local, a produção de certidões negativas — atestando que não havia grupos indígenas vivendo nos territórios que viravam alvo do projeto desenvolvimentista territorial —, a doação de terras para futuros residentes, políticas de enfrentamento físico e de punições, prisões e trabalhos forçados (ALVARENGA, JÚNIOR, 2019). A doação citada, além de gerar conflitos entre indígenas e brancos pela disputa do território, acabava por colocar o governo como verdadeiro dono das terras, que as distribuía supostamente sem violar a constituição, e chegava inclusive a dar carta branca para trabalhadores e fazendeiros realizarem a eliminação das comunidades tradicionais em questão (ALVARENGA, JÚNIOR, 2019).

Além de tudo, o contato com os brancos provocou o contágio das aldeias por doenças para as quais as populações nelas presentes não tinham imunidade, como a varíola (STARLING, 2015). Para completar, a omissão do Estado foi condição importantíssima para a alta taxa de mortalidade por essas mesmas enfermidades, uma vez que aos indígenas muitas vezes não se prestou auxílio médico e tampouco houve a preocupação com a vacinação para prevenir novos casos. A contaminação era esperada: a morte, praticamente requerida. Vê-se, portanto, que:

“o corpo indígena foi reduzido à condição de uma vida esvaziada de direitos e dignidade, o que se evidencia desde a omissão aos aparatos legais em garantir sua defesa, até a percepção social da população, como se estivesse em contato com um ser inferior, nem animal nem humano, sem a dignidade humana consolidada.” (ALVARENGA, JÚNIOR, 2019)

Falando dos Nambiquara, Rayane Araújo (2019) nos informa que o que ocorreu foram tanto a produção de certidões negativas quanto a remoção dos grupos

para a Reserva Nambiquara. Houve, aliás, a elaboração e aprovação de um decreto (nº 63.368) em 1968, baseado em informações inadequadas, que criou a reserva indígena Nambiquara, na Chapada dos Parecis, e iniciou o processo de transferência dos povos do Vale do Guaporé e Serra do Norte para terras inférteis, nas quais eles não se adaptaram (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014). Segundo a CNV, a emissão de certidões negativas foi imediata à demarcação, e a Funai logo tratou de beneficiar empresas particulares voltadas para a pecuária em sua instalação pelo território. Isso significou um intenso processo de desmatamento da floresta para a criação de pastos. Além de tudo, por não conseguirem se adaptar na reserva, muitos Nambiquara, para sobreviverem, voltam a caçar, pescar e cultivar no Vale, mas sofrem com a contaminação por malária e gripe, além de terem suas roças destruídas pelo Agente Laranja (Tordon 155-BR), o qual, por contaminar os rios, também causou sérias crises de disenteria (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014).

Este não foi o único caso de remoção dos Nambiquara para a reserva: em 1973, novos deslocamentos passam a acontecer, vitimando crianças das etnias Hahaintesu e Waikisu, que morreram de gripe, malária e também desnutrição (ARAÚJO, 2018). Vários grupos novamente retornaram para os locais de origem, e a presença de etnias diferentes em um mesmo lugar foi completamente desconsiderada no momento das remoções para a reserva. Além disso, a construção da BR-174, cortando o Vale do Guaporé, favoreceu a presença e a ocupação da região por garimpeiros, bem como a ainda maior destruição da floresta (ARAÚJO, 2018).

Mas talvez um dos mais fundamentais elementos da cultura Nambiquara foi completamente negligenciado e agredido a partir dos deslocamentos: a relação entre ancestrais e aldeia. Como já discutido, os Nambiquara apenas consideram aldeia o local em que estão enterrados seus mortos, sendo ele o local em que ocorrem as práticas funerárias, o convívio social (ARAÚJO, 2019) e ainda onde, segundo a religiosidade e espiritualidade desses povos, há a devida proteção e orientação concedida pelos ancestrais. É, portanto, um local em que se pode ter contato com a memória e a história das gerações passadas, tendo caráter sagrado ao mesmo tempo em que identitário e político (COSTA, 2005. ARAÚJO, 2019).

“NOSSA HISTÓRIA NÃO COMEÇA EM 1988”: O PROBLEMA DO MARCO TEMPORAL

Ainda na atualidade, é comum para os diversos grupos indígenas presentes no Brasil a violência da invasão de terras, dos assassinatos e agressões a eles direcionados. Estes eventos brutais ganharam ainda maior expressividade no governo Bolsonaro (2019-2022), em que se viu a elevação galopante dos números de armas em circulação no país. Não por acaso, a quantidade de clubes de tiro encontrados na Amazônia, em especial em zonas de conflito, aumentou significativamente. Apenas nos dois primeiros anos de governo, 84 novos clubes surgiram.¹

Tal fato se explica pela ação do agronegócio, que vem investindo em sua expansão já desde a Ditadura Militar, em que chegou inclusive a ser beneficiado pela emissão de certidões negativas e por incentivos fiscais concedidos pelo Estado brasileiro (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014). E no governo Bolsonaro — que, de certa forma, foi herança do regime militar — os interesses do “agro” e da mineração foram novamente colocados acima do bem-estar e preservação das vidas e culturas das comunidades originárias. Além da posse de arma e dos clubes de tiro, o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) relatou, ainda em 2021, o incentivo do governo à mineração em territórios indígenas, a realização de ataques armados a comunidades, assassinatos e, inclusive, o aumento dos casos de suicídios de indígenas. Contabilizando diversas formas de violência contra a pessoa, que vão desde ameaças até assassinatos e abuso sexual, a entidade registrou 355 casos, o maior número desde 2013².

Para além desta violência direta, há ainda mais uma, que se almeja praticar a partir da própria legislação brasileira. Segundo se lê no artigo 19 da lei 6001/1973, “as terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo”. O órgão federal em questão é,

¹ CASTRO, Carol. Amazônia sitiada: sob Bolsonaro, clubes de tiro explodem em áreas de conflito na Amazônia Legal. **The Intercept**, 9 nov. 2022. Disponível em: <https://theintercept.com/2022/11/09/sob-bolsonaro-clubes-de-tiro-explodem-em-areas-de-conflito-da-amazonia-legal/>. Acesso em: 15 fev. 2023.

² Invasões de terras indígenas tiveram novo aumento em 2021, em contexto de violência e ofensiva contra direitos. **Comissão Pastoral da Terra (CPT)**. 19 ago. 2022. Disponível em: <https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/acoes-dos-movimentos/6141-invasoes-de-terras-indigenas-tiveram-novo-aumento-em-2021-em-contexto-de-violencia-e-ofensiva-contra-direitos>. Acesso em 18 fev. 2023.

evidentemente, a Funai, que se encarrega dos estudos de identificação e delimitação das áreas indígenas, assim como da demarcação física propriamente dita, a retirada de ocupantes não-índios, o registro das terras e a interdição para proteção de povos isolados.³ Há, todavia, um projeto de lei que almeja retirar da Funai a autoridade para realizar estas etapas do processo demarcatório: a PL 490/2007. Vejamos o que consta no projeto:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a competência da União nas demarcações das terras indígenas.

Art. 2º O art. 19 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 19. As terras indígenas serão demarcadas por lei.

Parágrafo único. A demarcação promovida nos termos deste artigo será registrada no registro imobiliário competente.” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

(PROJETO DE LEI 490/2007, CÂMARA DOS DEPUTADOS, grifo nosso)

Fazendo com que a demarcação ocorra por lei, a PL em questão transfere a autoridade da realização de demarcações para o poder legislativo. Assim, para que uma terra indígena fosse devidamente demarcada e, conseqüentemente, a população originária pudesse dela usufruir, tornaria-se necessária a aprovação de lei no Congresso Nacional. A justificativa para esta proposição reside nos “interesses diversos, tanto públicos quanto privados” de que são alvo as áreas para demarcação, uma vez que se “sobrepoem” às áreas de proteção ambiental, áreas estratégicas para a segurança nacional e também aquelas que passam por obras de infraestrutura (PL 490/2007, CÂMARA DOS DEPUTADOS, p. 3). Segundo o autor do projeto, a complexidade das questões anteriormente citadas sairia da alçada da Funai, que, portanto, não deveria exercer juízo sobre elas. Argumenta-se, também, que a harmonia entre os três poderes estaria comprometida neste ordenamento indigenista, já que a demarcação é competência exclusiva do Poder Executivo, mantendo os Poderes Judiciário e Legislativo distanciados das deliberações.

Ocorre que a PL 490/2007 é, na prática, a tentativa de consolidação, em lei, da tese jurídica do Marco Temporal, a qual delimita que só se deve demarcar como terras indígenas aquelas que eram ocupadas por estes grupos até o dia 5 de outubro de

³ Demarcação. **Fundação Nacional dos Povos Indígenas**, 10 mar. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-indigenas/demarcacao-de-terras-indigenas>. Acesso em 18 fev. 2023.

1988, data da promulgação da Constituição Federal.⁴ Estabelecendo como competência do Legislativo os procedimentos demarcatórios, a PL abriria precedentes para que o Marco Temporal fosse efetivamente estabelecido, deixando de ser somente tese jurídica. Deste modo, não apenas terras indígenas que aguardam a demarcação poderiam ter o processo inviabilizado, mas também terras já demarcadas nos últimos anos, abrindo espaço para que as iniciativas do agronegócio e da mineração se apoderem de territórios significativos para os povos originários brasileiros, em nome da lógica capitalista da exploração e do lucro.

Nota-se, portanto, como a violência cometida contra os povos indígenas não apenas ainda existe, como também apresenta-se em novos formatos: no caso expresso, por exemplo, é vista na violação de princípios constitucionais que amparam as comunidades originárias. CUPSINKI et. al. (2017) apontam, partindo da Constituição Federal de 1988, que o direito à posse da terra é originário, não dependendo de titulação, além de ser imprescritível. Apenas por esta interpretação, a tese do Marco Temporal já pode ser entendida como inconstitucional. Mas ressalta-se, ainda, o fato de que os povos em questão jamais poderão ser removidos de suas terras a partir de interesses de terceiros, a não ser em casos extraordinários⁵, a serem referendados pelo Congresso Nacional. Além de tudo, a partir da própria CF/88, entende-se que o território indígena não compreende apenas o local de permanência física do grupo, mas sim “toda a área necessária à reprodução física e cultural do povo” (CUPSINKI et. al., 2017, p. 8).

No caso de povos como os Nambiquara, analisados neste artigo, a tese jurídica em questão não levaria em conta as remoções ocorridas durante a Ditadura, em nome da Doutrina de Segurança Nacional, que alijaram estas comunidades de suas terras de origem. Do mesmo modo, ignora-se as condições físicas e culturais necessárias à vida nas comunidades Nambiquara, as quais norteiam todo o modo de vida desta população. Desconsiderar estas variáveis é desrespeitar a cultura, a história, o relacionamento com a natureza, a ancestralidade e a relação dos povos Nambiquara com estes elementos, com seu passado e com seu presente. Além disso, põe em

⁴ **Indefinição sobre marco temporal abre brecha para perseguir lideranças indígenas, afirmam debatedores.** CÂMARA dos Deputados, 23 jun. 2022. Disponível em:

<https://www.camara.leg.br/noticias/890073-INDEFINICAO-SOBRE-MARCO-TEMPORAL-ABRE-BRECHA-PARA-PERSEGUIR-LIDERANCAS-INDIGENAS,-AFIRMAM-DEBATEDORES>. Acesso em 18 fev. 2023.

⁵ Catástrofes, epidemias e/ou em situações que interessem à soberania do país. Arrefecendo o risco, o retorno à terra deve ser imediato. (CUPSINKI et. al., 2017).

questão seu futuro, como aponta Ramos (1986) ao dizer que “extirpada de seu território, uma sociedade indígena tem poucas chances de sobreviver como grupo cultural autônomo”. Se é na aldeia que se produz e reproduz cultura, e se apenas se considera aldeia o lugar em que estão enterrados os antepassados, a possibilidade de remoção agride a conexão com uma rede de ensinamentos ancestrais, necessários à reprodução do grupo.

Além disso, importa ressaltar que *toda a área relevante para a reprodução física e cultural* deve ser considerada terra indígena. Isto implica dizer que não é apenas a área da aldeia, com os ancestrais devidamente sepultados, e as roças, onde se planta, que são as terras indígenas bem delimitadas. Compreende, também, o território da Montanha Sagrada, da Casa das Flautas e, certamente, a área designada pelo grupo para a formação de uma futura aldeia, visto que todos estes locais são relevantes para a cultura Nambiquara e sua manutenção. A autonomia deste grupo, já ameaçada por uma visão de mundo que os coloca na posição de “crianças” perante a modernidade urbanizada, estaria ainda mais em risco sob a égide de uma legislação que abre caminho para que visões de fora delimitem as relações e os usos das terras que originalmente pertencem a estes povos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração o exposto, foi possível compreender o significado que o território tem para os indígenas Nambiquara. Para além de um lugar de nascimento, crescimento, interação social e morte, a terra também se configura como espaço de elaboração e reelaboração de práticas sociais, de comunhão com a ancestralidade e com a história, de vivência cultural e religiosa.

Diante disso, importa reconhecer, também, o impacto provocado nestas populações por toda uma sociedade que, desde a colonização, as encarou como inferiores e, com base nisso, agiu diretamente no sentido da segregação, exploração e agressão a seus territórios e culturas. A Doutrina de Segurança Nacional, posta em prática durante a Ditadura Militar, reforçou estas práticas e perspectivas a partir das remoções, emissões de certidão negativas e violências de várias ordens que atingiram não só os Nambiquara, mas diversos outros povos indígenas. Por fim, toda a questão que rodeia a tese do Marco Temporal e a PL 490/2007 reforça, mesmo em um Estado Democrático, a permanência de ideologias que operam no sentido de retirar do sujeito

indígena a autonomia em relação ao território em que vive e ao modo como vive neste território.

Entende-se, portanto, que estes ataques e tentativas de retirar dos indígenas a posse das terras, impedir demarcações e mesmo revertê-las, vão mais além do que o problema de realocação das aldeias ou da “falta de vontade” dos povos indígenas de saírem do território que ocupam. Na realidade, a perspectiva dos Nambiquara é apenas um expoente de uma realidade comum aos indígenas brasileiros: sua relação com a terra é diferente daquela que os não-indígenas estabelecem com o local onde vivem. Implica em questões como religiosidade, cultura, história, pertencimento e ancestralidade. Daí depreende-se que a tomada e consequente redução do território é mais do que mera questão espacial, traduzindo-se em violência a partir da “privação cultural, social, religiosa, moral, econômica e ecológica das sociedades indígenas” (RAMOS, 1983, p. 21).

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, Rodrigo & AMÉRICO JUNIOR, Elston. Da biopolítica à necropolítica contra os povos indígenas durante a ditadura militar brasileira (1964-1985). **Ciências Sociais Unisinos**, São Leopoldo, Vol. 55, N. 2, p. 212-222, mai/ago 2019.

ARAÚJO, Rayanne Barreto de. Cadê o índio que estava aqui? A política indigenista de deslocamentos forçados e certidões negativas sobre os Nambiquara do Vale do Guaporé (1970-1976). In: **XIII Jornada de Estudos Históricos Professor Manoel Salgado** - PPGHIS/UFRJ, 2018, Rio de Janeiro. XIII Jornada de Estudos Históricos Professor Manoel Salgado, 2018.

ARAÚJO, Rayanne Barreto de. Remoções de aldeias indígenas na Ditadura Militar: o caso dos Wasusu e Alantesu do Vale do Guaporé (1970-1974). In: **Anais do 30º Simpósio Nacional de História - História e o futuro da educação no Brasil.**, 2019, Recife. Anais do 30º Simpósio Nacional de História - História e o futuro da educação no Brasil., 2019.

CNV. Comissão Nacional da Verdade. Relatório da Comissão Nacional da Verdade. Volume II. Brasília, 2014. Disponível em http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_2_digital.pdf. Acesso em 27 fev. 2023.

COSTA, Anna Maria R. F. M. da. **Wanintesu**: um construtor do mundo Nambiquara. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.

COSTA, Anna Maria R. F. M. da. Yalanewitisu: o espaço Nambiquara da memória. **História Oral**, [S. l.], v. 8, n. 1, 2005. DOI: 10.51880/ho.v8i1.116. Disponível em: <https://revista.historiaoral.org.br/index.php/rho/article/view/116>. Acesso em: 28 fev. 2023.

CUNHA, Manuela Carneiro da. **Índios no Brasil**: história, direitos e cidadania. 1a ed. São Paulo: Claro Enigma, 2012.

CUPSINKI, Adelar. PEREIRA; Alessandra, Farias; GUEDES, Íris Pereira; SANTOS, Rafael Modesto; LIEBGOTT, Roberto Antônio. **Terra tradicionalmente ocupada, direito originário e a inconstitucionalidade do Marco Temporal ante a proeminência do Art. 231 e 232 da Constituição de 1988**. Brasília, 2017. Disponível em: <http://cimi.org.br/pub/Assessoria-Juridica/Terra-tradicionalmente-ocupada-direito-originario-e-a-inconstitucionalidade-marco-temporal.pdf>. Acesso em 15 fev. 2023.

LARAIA, Roque de Barros. **Cultura**: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.

MILLER, Joana. **As coisas**: os enfeites corporais e a noção de pessoa entre os Mamaindê (Nambiquara). 1a ed. Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2018.

RAMOS, Alcida Rita. **Sociedades Indígenas**. São Paulo: Editora Ática, 1986.

ROCHA OLIVEIRA, A. G.; SERRA PADRÓS, E. Corpo-território, repressão e resistência: os kaingangs e a ditadura de segurança nacional no Rio Grande do Sul. **Acervo**, [S. l.], v. 34, n. 2, p. 1–24, 2021. Disponível em: <https://revista.an.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/1692> Acesso em: 10 fev. 2023.

SCHWARCZ, Lilia M, STARLING, Heloísa M. **Brasil**: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

SILVA, Aracy Lopes. **Índios**. São Paulo: Ática, 1988.

SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). **Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

PÁGINAS DA INTERNET

Demarcação. **Fundação Nacional dos Povos Indígenas**, 10 mar. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-indigenas/demarcacao-de-terras-indigenas>. Acesso em 18 fev. 2023.

Invasões de terras indígenas tiveram novo aumento em 2021, em contexto de violência e ofensiva contra direitos. **Comissão Pastoral da Terra (CPT)**. Disponível em:

<https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/acoes-dos-movimentos/6141-invasoes-de-terras-indigenas-tiveram-novo-aumento-em-2021-em-contexto-de-violencia-e-ofensiva-contradireitos>. Acesso em 18 fev. 2023.

Indefinição sobre marco temporal abre brecha para perseguir lideranças indígenas, afirmam debatedores. **CÂMARA dos Deputados**, 23 jun. 2022. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/890073-INDEFINICAO-SOBRE-MARCO-TEMPORAL-ABRE-BRECHA-PARA-PERSEGUIR-LIDERANCAS-INDIGENAS,-AFIRMAM-DEBATEDORES> Acesso em 18 fev. 2023.

PROJETO DE LEI

BRASIL. **Projeto de Lei 490/2007**. Altera a Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio. Câmara dos Deputados, Brasília, DF, 2007. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/345311> Acesso em 18 fev. 2023.